

IV CONGRESO RUED(H)A

Transiciones socio-ambientales
pensando pasados y accionando
futuros posibles

Dosier

MESA. Semillas del cambio: Transformaciones socioambientales desde el enfoque de la arqueobotánica

24 de mayo de 2024
9:30h AULA CAMPOAMOR

Instituto de la Paz y los Conflictos
Edificio de Documentación Científica
C/ Rector López Argüeta. s.n.
(Granada)

Las “plantas textiles” andaluzías: distribución geográfica y puntos de manufactura a través de las fuentes escritas

Jorge Garrido López.

Universidad de Granada, España.

La importancia del cultivo de las llamadas “plantas textiles” en al-Andalus está fuera de toda duda, aunque todavía no podemos precisarlo. El peso que ejercía la producción textil era considerable en la estructura económica de esta formación social. Esta aportación busca presentar de una manera clara y muy visual la distribución del cultivo de estas plantas por el territorio andalusí, poniendo esto en relación, en la medida de lo posible, con la distribución de estas plantas en cronologías anteriores, así como con los principales centros de manufactura.

Creemos que esto supone una tarea inicial fundamental a la hora de llevar a cabo posteriores profundizaciones, y que además debe ser complementaria a los estudios también de distribución de cultivos realizados desde la arqueobotánica. Solamente desde el diálogo entre fuentes de información y aproximaciones multidisciplinares podremos conocer de manera óptima la importancia de estos cultivos, así como su papel en procesos tan cruciales en la historia de al-Andalus como el desarrollo de las fórmulas productivas textiles hacia el final de la Edad Media en un territorio con una clara orientación comercial donde estamos siendo capaces de reconocer ya en diversos contextos la penetración de una lógica especulativa o la ahora en pleno proceso de reformulación IGR (Islamic Green Revolution).

Las fuentes escritas que usamos, como no puede ser de otra manera cuando nos ocupamos de al-Andalus, son múltiples y de muy distinto tipo. Incluimos principalmente la revisión de una amplia selección de literatura de viajes y crónicas, fatāwā, tratados de ḥisba, formularios notariales, ediciones de documentos notariales árabes y tratados agronómicos.

Discusión final.

Guillermo García-Contreras.

Universidad de Granada, España.

ORGANIZAN:

